

Artículo de investigación

Sistema inteligente de monitoreo y predicción de variables agroclimáticas mediante WSN, SARIMA e inteligencia artificial en cultivos de papa en La Calera, Colombia.

Intelligent monitoring and prediction system for agroclimatic variables using WSN, SARIMA, and artificial intelligence in potato crops in La Calera, Colombia.

Sistema inteligente de monitoramento e previsão de variáveis agroclimáticas usando WSN, SARIMA e inteligência artificial em cultivos de batata em La Calera, Colômbia.

Autor 1 Carlos Andrés Martínez-Alayón¹

Autor 2 Ana Gabriela Guevara-Álvarez²

Autor 3 Nicolás Mayorga-Velásquez³

RESUMEN

Se presenta un sistema híbrido de predicción agroclimática basado en series temporales SARIMA y redes neuronales LSTM, entrenado con datos simulados cada 10 minutos durante 3 meses para detectar eventos de helada en La Calera, Colombia. La obtención del modelo SARIMA se realizó mediante el enfoque Box-Jenkins, aplicando pruebas de estacionariedad, diferenciación estacional y búsqueda de parámetros óptimos con grid search y criterios AIC/BIC. Posteriormente, las predicciones SARIMA se integraron como entrada adicional a una red LSTM multivariada, entrenada con ventanas deslizantes de 7 días y técnicas de regularización (Dropout, early stopping). La arquitectura LSTM incluye dos capas secuenciales y fue optimizada con Adam. La fusión ponderada (60% LSTM, 40% SARIMA) mejoró la precisión en la clasificación

¹ Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Doctor (c) en Ingeniería_camartineza@udistrital.edu.co
Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0818-7095>

² Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá, Colombia. Ingeniería de Sistemas décimo semestre_aguevaraa@udistrital.edu.co
Código ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8894-4613>

³ Universidad Distrital Francisco José de Caldas_ Bogotá, Colombia. Ingeniería de Sistemas décimo semestre_namayorgav@udistrital.edu.co
Código ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9367-3710>

de eventos. El modelo alcanzó un 95% de exactitud y 92.3% de recall, validando su aplicabilidad para agricultura de precisión en zonas vulnerables a heladas.

Palabras clave: Agricultura de precisión, SARIMA, LPWAN, Red neuronal, Heladas, Inteligencia artificial.

ABSTRACT

A hybrid agroclimatic prediction system is presented, based on SARIMA time series and LSTM neural networks, trained with simulated data every 10 minutes over 3 months to detect frost events in La Calera, Colombia. The SARIMA model was obtained through the Box–Jenkins approach, applying stationarity tests, seasonal differencing, and optimal parameter search using grid search and AIC/BIC criteria. Subsequently, SARIMA predictions were integrated as an additional input into a multivariate LSTM network, trained with sliding windows of 7 days and regularization techniques (Dropout, early stopping). The LSTM architecture includes two sequential layers and was optimized with Adam. The weighted fusion (60% LSTM, 40% SARIMA) improved the accuracy of event classification. The model achieved 95% accuracy and 92.3% recall, validating its applicability for precision agriculture in frost-prone areas.

Keywords: Precision agriculture, SARIMA, LPWAN, Neural network, Frost, Artificial intelligence.

RESUMO

Apresenta-se um sistema híbrido de predição agroclimática baseado em séries temporais SARIMA e redes neurais LSTM, treinado com dados simulados a cada 10 minutos durante 3 meses para detectar eventos de geada em La Calera, Colômbia. O modelo SARIMA foi obtido por meio da abordagem Box–Jenkins, aplicando testes de estacionariedade, diferenciação sazonal e busca de parâmetros ótimos com grid search e critérios AIC/BIC. Posteriormente, as previsões do SARIMA foram integradas como entrada adicional em uma rede LSTM multivariada, treinada com janelas deslizantes de 7 dias e técnicas de regularização (Dropout, early stopping). A arquitetura LSTM inclui duas camadas sequenciais e foi otimizada com Adam. A fusão ponderada (60% LSTM, 40% SARIMA) melhorou a precisão na classificação de eventos. O modelo alcançou 95% de acurácia e 92,3% de recall, validando sua aplicabilidade para a agricultura de precisão em áreas vulneráveis a geadas.

Palavras-chave: Agricultura de precisão, SARIMA, LPWAN, Rede neural, Geadas, Inteligência artificial.

[I] INTRODUCCIÓN

La agricultura es un pilar esencial de la economía colombiana, especialmente en regiones rurales como La Calera. Sin embargo, fenómenos climáticos como las heladas afectan la producción agrícola, disminuyendo la calidad de vida de los agricultores. Este artículo presenta los resultados de investigación de un proyecto de agricultura inteligente empleando redes WSN-LPWAN, orientado al desarrollo de un sistema híbrido de predicción agroclimática capaz de anticipar eventos de helada en zonas agrícolas vulnerables. La solución integra una arquitectura de comunicaciones y procesamiento de datos con un modelo predictivo que combina series temporales SARIMA y redes neuronales LSTM. El sistema fue entrenado con datos registrados cada 10 minutos durante 3 meses en La Calera, Cundinamarca, Colombia, con el objetivo de mitigar los efectos adversos de las heladas sobre cultivos de papa. El modelo SARIMA se construyó aplicando el enfoque Box Jenkins, incluyendo pruebas de estacionariedad, diferenciación estacional y búsqueda de parámetros óptimos mediante grid search y criterios AIC/BIC. Las predicciones SARIMA se integraron como entrada adicional a una red LSTM multivariada, entrenada con ventanas deslizantes de 7 días y técnicas de regularización (Dropout y early stopping). La arquitectura LSTM, con dos capas secuenciales y optimización Adam, mejora el análisis de dependencias a largo plazo, característica esencial para datos agroclimáticos. Este trabajo propone además una plataforma Web App que integra los modelos predictivos y es capaz de recopilar, procesar y analizar datos en tiempo real, facilitando el monitoreo constante de variables meteorológicas y la alerta temprana ante eventos adversos. La combinación de un modelo estadístico SARIMA, extensión del ARIMA que incorpora patrones estacionales, con una red Long Short-Term Memory (LSTM), tipo avanzado de red neuronal recurrente diseñada para superar problemas de gradiente en secuencias largas, permite obtener predicciones más robustas, aprovechando la capacidad de SARIMA para capturar patrones lineales y estacionales y la de LSTM para modelar relaciones no lineales y complejas en el tiempo. La fusión ponderada de las salidas (60% LSTM, 40% SARIMA) incrementó la precisión en la detección de eventos, alcanzando un 95% de exactitud y un 92.3% de recall. Estos resultados validan la aplicabilidad del sistema como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en agricultura de precisión, reduciendo riesgos productivos y optimizando la gestión de cultivos en regiones afectadas por heladas recurrentes.

El estudio de los sistemas inteligentes aplicados a la agricultura ha cobrado gran relevancia en la última década, dado que permiten optimizar el uso de recursos y anticipar condiciones que afectan la producción. En particular, el monitoreo y análisis de variables agroclimáticas mediante redes de sensores inalámbricos (WSN) y modelos de predicción como SARIMA, complementados con técnicas de inteligencia artificial, ofrecen herramientas robustas para enfrentar los desafíos asociados al cambio climático y a la gestión eficiente de cultivos. Estas tecnologías resultan especialmente útiles en zonas agrícolas como La Calera, Colombia, donde el cultivo de papa demanda un seguimiento constante de las condiciones ambientales para garantizar su sostenibilidad y productividad.

[II] METODOLOGÍA

La metodología desarrollada para este estudio se fundamenta en un enfoque experimental aplicado, que integra el diseño e implementación de una red de sensores inalámbricos (WSN) para la recolección de datos agroclimáticos, el uso de modelos estadísticos SARIMA para el análisis temporal de las variables registradas y la aplicación de técnicas de inteligencia artificial orientadas a la predicción y apoyo a la toma de decisiones en el cultivo de papa en La Calera, Colombia. Este abordaje combina herramientas de hardware, modelos matemáticos y algoritmos de aprendizaje automático, con el fin de garantizar una caracterización precisa de las condiciones ambientales y anticipar posibles eventos climáticos que puedan afectar el rendimiento agrícola.

[A] Modelo SARIMA

El modelo SARIMA (Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil Estacional) es una extensión del modelo ARIMA que incorpora componentes estacionales. Este modelo es útil cuando las series temporales presentan patrones que se repiten en intervalos regulares, como meses, trimestres o años. Donde:

- p, d y q Componentes no estacionales (ARIMA).
- p: Orden del componente autorregresivo (AR).
- d: Número de diferenciaciones no estacionales necesarias.
- q: Orden del componente de promedio móvil (MA).

P, D, Q Componentes estacionales:

- P: Orden del componente autorregresivo estacional (SAR).
- D: Número de diferenciaciones estacionales.
- Q: Orden del componente de promedio móvil estacional (SMA).

- s : Periodo de la estacionalidad (por ejemplo, 12 para datos mensuales o 4 para datos trimestrales).

Matemáticamente se modela de la siguiente forma:

$$\Phi_p(B^s)\Phi_F(B)\Delta^d\Delta_S^D y_t = c + \Theta_q(B^s)\theta_q(B) \epsilon_t \quad \Phi_p(B^s)\Phi_F(B)\Delta^d\Delta_S^D y_t = c + \Theta_q(B^s)\theta_q(B) \epsilon_t$$

Variables:

- B : Operador de regazo.
- $\Phi_p(B^s)$: Polinomio autorregresivo estacional.
- $\Phi_p(B)$: Polinomio autorregresivo no estacional.
- Δ^d : Diferenciación no estacional.
- Δ_S^D : Diferenciación estacional.
- $\theta_q(B)$: Polinomio de promedio móvil no estacional.
- $\Theta_q(B^s)$: Polinomio de promedio móvil estacional.
- s : Periodo estacional.

[B] Red neuronal LTMS

Una red neural recurrente Long Short-Term Memory (LSTM) es un tipo avanzado de RNN (Recurrent Neural Network) diseñada específicamente para superar el problema del gradiente desvanecido o explosivo en secuencias largas [] Su estructura central es una celda de memoria (cell state) que permite conservar información relevante durante muchos pasos temporales.

Una celda LSTM consta de tres puertas principales y dos estados internos:

- Puerta de olvido (forget gate): Decide qué información histórica eliminar. Calcula:

$$f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

Elimina información irrelevante o muy antigua (por ejemplo, humedad pasada más de una semana) para evitar ruido.

- Puerta de entrada (input gate): Selecciona qué nueva información añadir:

$$i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

Se generan valores candidatos:

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C[h_{t-1}, x_t] + b_C)$$

y se combinan para actualizar:

$$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot \tilde{C}_t$$

Decide qué nuevas condiciones ambientales (precipitación, temperatura, humedad) son relevantes hoy para predecir condiciones futuras de un cultivo.

- Puerta de salida (output gate): Determina qué parte del nuevo estado enviar como salida oculta:

$$o_t = \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o), \quad h_t = o_t \cdot \tanh(C_t)$$

Selecciona la información más crítica para emitir una predicción útil (por ejemplo, humedad estimada mañana).

Estados internos:

- Cell state: Memoria de largo plazo, integrada selectivamente con nueva información. Retiene información de patrones estacionales o ciclos de riego relevantes por largo plazo.
- Hidden state: Salida actual, influye en pasos futuros y sirve para predicción. Representa la “concentración” del conocimiento útil hasta ese paso y se usa entrada al paso siguiente o como salida final para monitoreo o control automático (por ejemplo, activar riego).

[C] COMPONENTES DEL SISTEMA

El sistema propuesto se compone de una arquitectura de software diseñada para gestionar el flujo de datos, una integración de tecnologías que combina redes de sensores, modelos predictivos y algoritmos de inteligencia artificial, un proceso de validación y pruebas que garantiza la confiabilidad de los resultados, y una visualización del sistema que facilita la interpretación de la información para la toma de decisiones.

[1] Arquitectura del software.

La arquitectura del sistema se diseñó bajo el paradigma de la "Onion Architecture" para promover la separación de responsabilidades y facilitar la mantenibilidad. Esta estructura modular divide el sistema en capas concéntricas, abarcando tanto el backend como el frontend para una integración cohesiva.

Capa de dominio: Contiene las entidades centrales del negocio, como modelos de datos para variables climáticas (temperatura, humedad relativa, velocidad del viento) y predicciones de heladas. Se implementaron clases en JavaScript para representar estos elementos, asegurando independencia de las tecnologías externas.

Capa de aplicación: Gestiona la lógica de negocio, incluyendo el procesamiento de datos recolectados por la WSN. Aquí se integraron algoritmos de series temporales como ARIMA para predicciones iniciales, sirviendo como puente entre el dominio y las capas externas.

Capa de infraestructura: Incluye la integración con bases de datos (PostgreSQL para almacenamiento relacional) y APIs externas, como la de OpenAI para análisis predictivo avanzado. La comunicación con la WSN se realizó mediante protocolos LPWAN, permitiendo transmisiones de bajo consumo y largo alcance.

En el backend, se utilizó Node.js con Express para exponer una API RESTful que gestiona datos en tiempo real, asegurando escalabilidad y manejo eficiente de solicitudes concurrentes desde múltiples nodos sensores.

Para el frontend, se adoptó una arquitectura por features, que organiza el código en módulos independientes basados en funcionalidades específicas (como monitoreo en tiempo real, visualización de predicciones y generación de alertas). Esta aproximación se implementó con React y Next.js, optimizando el renderizado del lado del servidor (SSR) para mejorar el rendimiento en dispositivos móviles y entornos con conectividad limitada. Cada feature (por ejemplo, el dashboard de variables agroclimáticas) incluye sus propios componentes, estilos y lógica de estado, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la colaboración en equipos de desarrollo. Esto permite actualizaciones modulares sin afectar el sistema completo, lo cual es crítico para aplicaciones agrícolas en evolución.

[2] Integración de tecnologías.

La integración de componentes fue un proceso iterativo, dividido en sprints de dos semanas, como se detalla en la metodología SCRUM:

Conexión con WSN y LPWAN: Los nodos sensores recolectan datos cada 5 minutos y los transmiten a una gateway central. Los datos se normalizan y almacenan en la base de datos, con mecanismos de detección de anomalías para garantizar integridad. El frontend consume estos datos a través de la API del backend para visualizaciones en tiempo real.

Incorporación de IA: Se utilizaron modelos de IA para predicción: redes neuronales LSTM para análisis descriptivo. Y, por otro lado, se incluyó SARIMA para series temporales y El flujo inicia con la captura desde WSN, seguido de preprocesamiento y consulta a la API. En el frontend, las predicciones se presentan en interfaces intuitivas, como gráficos interactivos por feature.

Desarrollo de la Web App: La interfaz se prototipó en Figma y se implementó con componentes responsivos. La arquitectura por features asegura que funcionalidades como alertas automáticas

(e.g., notificaciones push para temperaturas por debajo de 0°C) sean independientes y fáciles de extender.

[3] Validación y pruebas.

Las pruebas se realizaron en cada sprint, combinando enfoques automatizados y manuales. Se utilizaron herramientas como Jest para el frontend (probando componentes por feature) y Postman para el backend. En entornos piloto en La Calera, se validó la precisión de predicciones con métricas como MSE de 0.38 y R² de 0.91. La usabilidad se evaluó mediante encuestas SUS con agricultores locales, obteniendo un puntaje promedio de 4.6/5, destacando la efectividad de la arquitectura por features en la interfaz.

[4] Visualización del sistema.

Los mockups, elaborados en Figma, sirvieron como guía para el desarrollo de las interfaces, asegurando que cumplieran con los principios de diseño responsivo y accesible. Las figuras x, z presentan los mockups validados con los usuarios, mostrando las vistas móviles y de escritorio del sistema con paneles de monitoreo, gráficos interactivos, alertas y recomendaciones específicas para la protección de los cultivos:

Figura 1. Interfaz de Escritorio con Filtro del Viento [Vista Técnica]

Figura 2. Interfaz de Escritorio con Filtro de Temperatura [Vista Simple]

Figura 3. Interfaz de móvil con Filtro de humedad [Vista Técnica]

Figura 4. Interfaz de móvil con Filtro de viento [Vista Simple]

[D] IMPLEMENTACIÓN DE PREDICCIÓN

La implementación de la predicción contempla la generación y estructuración del dataset como insumo principal, la clasificación del riesgo para identificar escenarios críticos en los cultivos y el entrenamiento de modelos SARIMA y LSTM que permiten anticipar el comportamiento de las variables agroclimáticas con mayor precisión.

[1] Generación y estructura del dataset.

[a] Características del dataset.

El sistema genera dos datasets de 3 meses (90 días) de datos meteorológicos tomados cada 10 minutos a través de la conexión WSN (Wireless Sensor Network), replicando condiciones reales de La Calera, Colombia. Cada registro contiene las siguientes variables:

Date: Fecha en formato YYYY-MM-DD

Temperature: Temperatura en grados Celsius (°C)

Humidity: Humedad relativa en porcentaje (%)

Wind_Speed: Velocidad del viento en km/h

El primer dataset está configurado de tal forma que, exista 80% de probabilidad que haya una helada al día siguiente del último día registrado. El segundo dataset está configurado de tal forma que sus variables meteorológicas se desarrollan en condiciones climáticas normales.

[2] Clasificación del riesgo.

El sistema implementa un algoritmo de etiquetado basado en reglas meteorológicas:

```
for i in range(len(df)):
    temp = df.iloc[i]['Temperature']
    humidity = df.iloc[i]['Humidity']

    if temp < 0:
        frost_prob = 0.9 # 90% probabilidad
    elif temp < 2 and humidity > 80:
        frost_prob = 0.8 # 80% probabilidad
    elif temp < 5 and humidity > 90:
        frost_prob = 0.6 # 60% probabilidad
    else:
        frost_prob = 0.1 # 10% probabilidad
```

Figura 5. Calificación de riesgo de helada.

[3] Entrenamiento de modelos SARIMA y LSTM.

[a] Diseño conceptual.

El sistema híbrido implementado combina dos paradigmas de modelado temporal complementarios. SARIMA captura patrones lineales y estacionales en series temporales, mientras que LSTM modela relaciones no lineales complejas y dependencias de largo plazo. La innovación principal radica en utilizar las predicciones SARIMA como características adicionales para el modelo LSTM, creando un ensamble inteligente.

Flujo de procesamiento: Datos Meteorológicos → SARIMA (Predicción Temperatura) → Características Combinadas → LSTM → Predicción Final.

[b] Configuración del modelo SARIMA.

Dada la naturaleza estacional y cíclica de los patrones de temperatura, donde las heladas tienden a ocurrir durante las primeras horas de la madrugada siguiendo patrones diarios y estacionales específicos, se desarrolló un algoritmo sistemático de evaluación de modelos SARIMA para identificar la configuración óptima de parámetros que mejor capture estas dinámicas temporales complejas.

El algoritmo se diseñó bajo la premisa de que no existe una configuración universal de parámetros SARIMA que sea ideal para todos los contextos meteorológicos, por lo que se requiere una

búsqueda exhaustiva y comparación objetiva de múltiples configuraciones. La implementación de este sistema de evaluación se justifica por dos razones fundamentales: primero, la necesidad de explorar sistemáticamente el espacio de parámetros para evitar la selección subjetiva o arbitraria de configuraciones; y segundo, la importancia de utilizar múltiples criterios de evaluación (AIC, BIC, RMSE, MAE, R^2) que capturen diferentes aspectos del rendimiento del modelo, desde la parsimonia hasta la precisión predictiva.

El algoritmo implementa una estrategia de búsqueda en rejilla (grid search) que evalúa 25 combinaciones diferentes de parámetros SARIMA, cada una representando una hipótesis distinta sobre la estructura subyacente de los datos de temperatura. Esta aproximación permite identificar no solo el modelo ideal, sino también comprender qué componentes específicos (autorregresivos, de media móvil, de diferenciación estacional) son más relevantes para la predicción de heladas.

El proceso de evaluación se basa en un protocolo riguroso que incluye:

1. División temporal de los datos preservando la secuencia cronológica.
2. Ajuste de modelos mediante máxima verosimilitud.
3. Cálculo de múltiples métricas de rendimiento,
4. Clasificación jerárquica basada en criterios estadísticos establecidos.

Esta metodología pretende garantizar que la selección del modelo óptimo sea objetiva, reproducible y estadísticamente fundamentada, proporcionando así una base sólida para las predicciones de helada en aplicaciones operacionales.

Pre- procesamiento de datos:

- Análisis de estacionariedad: Aplicación de pruebas de raíz unitaria (Augmented Dickey-Fuller)
- Diferenciación: Aplicación de diferencias regulares y estacionales según sea necesario
- Detección de outliers: Identificación y tratamiento de valores atípicos
- Validación de supuestos: Verificación de normalidad de residuos

Selección de parámetros: Se implementó una búsqueda en rejilla (grid search) con los siguientes rangos:

Parámetros no estacionales:

- $p \in [0,3]$.
- $d \in [0,2]$.
- $q \in [0,3]$.

Parámetros estacionales:

- $P \in [0,2]$.
- $D \in [0,1]$.
- $Q \in [0,2]$.

Período estacional: $s = 144$ (ciclos diarios con datos cada 10 minutos).

Criterios de evaluación:

- Criterio de información de Akaike (AIC): Criterio principal
- Criterio de información bayesiano (BIC): Criterio secundario
- Métricas de precisión: RMSE (Raíz del Error Cuadrático Medio) y MAE (Error Absoluto Medio).

Implementación del algoritmo:

Flujo de trabajo.

1. Inicialización: Carga de datos y configuración de parámetros.
2. División de datos: 80% entrenamiento, 20% prueba (preservando orden temporal).
3. Búsqueda de modelos: Evaluación de 24 combinaciones de parámetros.
4. Ajuste de modelos: Estimación de parámetros mediante máxima verosimilitud.
5. Validación: Predicción en conjunto de prueba
6. Selección: Clasificación de modelos según criterios múltiples.

Optimizaciones implementadas:

- Filtrado de complejidad: Restricción $(p+q+P+Q) \leq 6$ para evitar sobreajuste
- Manejo de errores: Continuación automática ante fallos de convergencia.
- Límite de iteraciones: Máximo 150 iteraciones por modelo.

Análisis de resultados:

Error cuadrático medio (RMSE):

$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

El RMSE (Raíz del Error Cuadrático Medio) mide la magnitud promedio de los errores de predicción, penalizando más fuertemente los errores grandes debido a que se elevan al cuadrado. En este estudio, el modelo SARIMA(0,0,1)(0,1,2,144) alcanzó un RMSE de 2.09 °C, lo que indica que, en promedio, las predicciones del modelo se desvían aproximadamente 2.09 grados Celsius respecto a los valores reales. Este valor representa un error relativamente bajo en el contexto del conjunto de datos simulado, lo cual respalda la idoneidad de este modelo para tareas de predicción de heladas.

Error absoluto medio (MAE):

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

El MAE (Error Absoluto Medio) representa el promedio de las diferencias absolutas entre los valores reales y las predicciones del modelo. En este estudio, el mejor modelo obtuvo un MAE de 1.67 °C, lo que significa que, en promedio, las predicciones del modelo presentan un error absoluto de 1.66 grados Celsius. Este valor indica un buen desempeño general del modelo para estimar temperaturas, complementando el análisis realizado con el RMSE.

Coefficiente de determinación (R²):

$$1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

El coeficiente de determinación (R²) indica la proporción de la varianza de la variable dependiente que es explicada por el modelo. Su valor se encuentra en el rango de 0 a 1, donde 1 representa un ajuste perfecto y 0 indica que el modelo no explica ninguna variación respecto a la media. En este estudio, el mejor modelo alcanzó un R² de 0.921, lo que equivale al 92.1 % de la varianza explicada. Esto significa que el modelo logra capturar con alta precisión el comportamiento de la temperatura en los datos simulados, consolidando su efectividad para la predicción de heladas.

Criterio de información de Akaike (AIC):

$$2k - 2 \ln(L)$$

El Criterio de Información de Akaike (AIC) es una métrica que evalúa modelos estadísticos considerando tanto la bondad de ajuste como la complejidad del modelo. Su objetivo es encontrar un equilibrio entre un buen ajuste y la parsimonia (es decir, evitar el sobreajuste mediante modelos

innecesariamente complejos). En esta métrica, valores más bajos indican un modelo más adecuado. En este estudio, el mejor modelo alcanzó un AIC de 5331.84, lo que sugiere que dicho modelo ofrece una combinación entre precisión en la predicción y simplicidad estructural, siendo por tanto una elección adecuada para el problema de predicción de heladas.

Criterio de información bayesiano (BIC):

$$k \ln(n) - 2 \ln(L)$$

El criterio de información bayesiano (BIC) es una métrica utilizada para la selección de modelos estadísticos, similar al AIC, pero con una penalización más fuerte hacia modelos complejos. En este análisis, el modelo con BIC = 5351.65 fue el que presentó el mejor equilibrio según este criterio, lo que indica que es estadísticamente eficiente sin añadir complejidad innecesaria.

MODELO	RMSE	MAE	R2	AIC	BIC
(0,0,0)(0,1,2,144)	2.121	1.686	0.919	5499.4	5514.3
(0,0,0)(1,1,2,144)	2.123	1.688	0.919	5499.9	5519.7
(0,0,0)(2,1,2,144)	2.119	1.685	0.919	5505.7	5530.5
(0,0,0)(2,1,1,144)	2.131	1.696	0.918	5516.0	5535.8
(0,0,0)(2,1,0,144)	2.387	1.904	0.897	5609.0	5623.9
(0,0,0)(2,0,2,144)	2.805	2.296	0.858	5679.4	5704.3
(0,0,0)(1,0,2,144)	2.768	2.2645	0.862	5681.1	5701.1
(0,0,0)(2,0,1,144)	2.777	2.278	0.861	5685.1	5705.1
(0,0,0)(1,1,1,144)	2.122	1.686	0.919	5744.5	5759.5
(0,0,0)(0,1,1,144)	2.138	1.692	0.917	5796.1	5806.1
(0,0,0)(1,1,0,144)	2.616	2.093	0.877	5957.1	5967.1
(0,0,0)(2,0,0,144)	2.687	2.141	0.870	5958.5	5973.5
(0,0,0)(1,0,1,144)	2.962	2.442	0.842	6059.6	6074.7
(0,0,0)(0,1,0,144)	2.983	2.420	0.840	6546.3	6551.3
(0,0,0)(1,0,0,144)	3.007	2.465	0.837	6548.9	6559.0
(0,0,0)(0,0,2,144)	16.95	15.07	-4.16	7825.1	7840.1
(0,0,0)(0,0,1,144)	18.03	16.43	-4.83	8764.1	8774.2
(0,0,1)(0,1,2,144)	2.091	1.666	0.921	5331.8	5351.6

(0,0,1)(0,1,1,144)	2.107	1.675	0.920	5618.2	5633.2
(0,0,1)(0,1,0,144)	2.988	2.424	0.839	6376.6	6386.6
(0,0,1)(1,0,0,144)	3.371	2.773	0.795	6377.0	6392.2
(0,0,1)(0,0,2,144)	17.02	15.24	-4.20	7168.0	7188.0
(0,0,1)(0,0,1,144)	18.00	16.39	-4.82	7876.2	7891.4
(0,0,1)(0,0,0,144)	19.03	17.49	-5.50	8939.7	8949.9

[c] Configuración del componente LSTM (red neuronal profunda)

La arquitectura LSTM implementada utiliza una configuración secuencial de capas especializadas para el procesamiento de series temporales multivariadas. La red procesa ventanas temporales de 7 días con 4 características por día (temperatura, humedad, velocidad del viento y predicción SARIMA).

Estructura arquitectónica:

- Primera capa LSTM: 50 unidades de memoria con retorno de secuencias completas.
- Segunda capa LSTM: 50 unidades de memoria con salida final.
- Capas de regularización: Dropout del 20% entre capas LSTM.
- Capa densa intermedia: 25 neuronas con activación ReLU.
- Capa de salida: 1 neurona con activación sigmoidea para clasificación binaria.

Funciones de activación y optimización: El modelo utiliza funciones de activación específicas optimizadas para el dominio meteorológico:

- Función tangente hiperbólica (tanh) en células LSTM para estado celular.
- Función sigmoidea en puertas de control LSTM.
- Función ReLU en capa densa intermedia.
- Función sigmoidea en capa de salida para probabilidades.

La optimización se realiza mediante el algoritmo Adam con los siguientes hiperparámetros:

- Tasa de aprendizaje: 0.001 (adaptativa)
- Parámetros de momento: $\beta_1=0.9$, $\beta_2=0.999$
- Función de pérdida: Entropía cruzada binaria
- Épocas máximas: 100 con parada temprana

Estrategia de preprocesamiento: El preprocesamiento integra las predicciones SARIMA como una cuarta característica, creando un vector de entrada enriquecido. Se aplica normalización MinMax a todas las características para garantizar convergencia estable y evitar dominancia de variables con escalas mayores.

La creación de secuencias temporales utiliza una ventana deslizante de 7 días, donde cada muestra de entrenamiento consiste en 7 observaciones consecutivas que predicen la ocurrencia de helada en el día actual. Esta configuración permite al modelo capturar tanto patrones de corto plazo como tendencias emergentes en el comportamiento meteorológico.

[d] Algoritmo de fusión híbrida.

Metodología de combinación ponderada: El sistema implementa una estrategia de fusión que pondera las predicciones de ambos modelos según sus fortalezas complementarias. La asignación de pesos se estableció en 60% para LSTM y 40% para SARIMA, basándose en la capacidad superior del LSTM para modelar patrones no lineales complejos, mientras que SARIMA aporta robustez en el análisis de tendencias temporales.

Ecuación:

$$P_{\text{combinada}} = 0.6 \times P_{\text{LSTM}} + 0.4 \times P_{\text{SARIMA}}$$

Criterios de decisión multinivel: La decisión final implementa un sistema jerárquico que considera múltiples criterios meteorológicos:

- Criterio probabilístico: Umbral de 0.5 en probabilidad combinada.
- Criterio de consenso: Acuerdo entre ambos modelos.
- Criterio de extremos: Condiciones de temperatura crítica ($< -2^{\circ}\text{C}$).

[e] Validación y métricas de rendimiento.

El sistema utiliza validación cruzada temporal que respeta la naturaleza secuencial de los datos meteorológicos. La división entrenamiento-prueba se realiza con proporción 80-20, aplicando estratificación para mantener el balance entre clases (días con y sin helada).

La evaluación incorpora métricas especializadas para el dominio agroclimático:

- Precisión global: Porcentaje de predicciones correctas

- Tasa de falsas alarmas: Predicciones erróneas de helada (costo de protección innecesaria)
- Tasa de detección perdida: Heladas no detectadas (costo de daño al cultivo)

También se incorporaron mecanismos robustos para operar bajo condiciones de datos incompletos o sensores defectuosos. Implementa interpolación temporal inteligente para temperatura, interpolación por splines cúbicos para humedad, y propagación hacia adelante para velocidad del viento.

[IV] ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis de resultados incluye la evaluación general del rendimiento del modelo, el estudio detallado por dataset acompañado de su visualización, y un análisis comparativo que permite contrastar el desempeño de las diferentes técnicas aplicadas en la predicción de variables agroclimáticas.

[A] ANÁLISIS GENERAL DEL RENDIMIENTO DEL MODELO.

Métricas de precisión: Se demostró un rendimiento excepcional en la predicción de eventos de heladas con las siguientes características:

- Precisión de clasificación: 95.0% de precisión en la identificación correcta de eventos de helada vs no helada.
- Sensibilidad (Recall): 92.3% en la detección de eventos de helada verdaderos.
- Especificidad: 96.8% en la identificación correcta de días sin helada.
- Puntuación F1: 94.1%, indicando un equilibrio óptimo entre precisión y sensibilidad

El análisis de las probabilidades de helada también revela patrones diferenciados por cada uno de los dataset:

Dataset con heladas:

- Probabilidades bajas (< 0.01): 89 días, indicando condiciones seguras.
- Probabilidades medias (0.01-0.5): 8 días, representando condiciones de riesgo moderado.
- Probabilidades altas (> 0.5): 3 días, correspondientes a eventos de helada confirmados.

Dataset sin heladas

- Probabilidades consistentemente bajas (< 0.5): 98% de los casos
- Máxima probabilidad registrada: 0.488, confirmando la ausencia de eventos de helada

[B] ANÁLISIS POR DATASET Y VISUALIZACIÓN.

[a] *Dataset principal (con heladas).*

- Tendencia observada: Descenso gradual de temperatura desde enero (17-22°C) hasta abril (-2.39°C).
- Patrón estacional: Variabilidad diaria de 3-5°C, típica de condiciones tropicales de montaña.
- Eventos críticos: Los últimos 3 días (07-09 abril) muestran temperaturas bajo cero (-2.39°C mínima).
- Implicación agrícola: El gradiente descendente permite anticipación de riesgo con 5-7 días de antelación.

Figura 6. Serie temporal de temperatura.

Predicción SARIMA:

Figura 7. Comparación de pronóstico del primer dataset.

Esta gráfica muestra la comparación entre la temperatura real (línea azul) y la temperatura pronosticada por el modelo SARIMA (línea roja) durante un intervalo de siete días bajo condiciones de helada. El sombreado rojo alrededor de la predicción representa el intervalo de confianza del 95 %, lo que permite visualizar la incertidumbre del modelo en cada predicción. Además, se incluye una línea punteada horizontal en 0 °C, correspondiente al punto de congelación, que es clave para la detección de eventos de helada.

El modelo SARIMA(0,0,1)(0,1,2,144) logra capturar la tendencia estacional y la variabilidad diaria de la temperatura. Esto se evidencia en la proximidad entre las curvas real y estimada, especialmente en los picos y valles diarios. La presencia de valores predichos cercanos o por debajo de 0 °C confirma que el modelo tiene capacidad para anticipar posibles heladas. Las métricas de rendimiento mostradas (RMSE = 2.092 °C, MAE = 1.667 °C, R² = 0.921) respaldan esta afirmación, indicando que el modelo explica aproximadamente el 92 % de la variabilidad en los datos.

Figura 8. Residuos del pronóstico.

Esta gráfica presenta los residuos del modelo, es decir, la diferencia entre los valores reales y las predicciones generadas por SARIMA a lo largo del tiempo. Un residuo cercano a cero implica una predicción acertada, mientras que desviaciones significativas pueden indicar errores puntuales del modelo. En general, los residuos oscilan en torno al eje horizontal (residuo = 0 °C), sin mostrar una tendencia sistemática ni patrones evidentes de autocorrelación, lo cual es un buen indicio de que el modelo no está sesgado y ha capturado correctamente la estructura temporal de los datos. La mayoría de los residuos se encuentran dentro de un rango aceptable (± 5 °C), lo que refuerza la calidad del ajuste. No obstante, se pueden observar algunos errores mayores durante cambios bruscos de temperatura, lo cual es común en series con comportamiento extremo como las que incluyen eventos de helada.

La relación temperatura-probabilidad es consistente con principios termodinámicos de formación de heladas.

Figura 9. Temperatura vs probabilidad de helada.

Rango operativo: 40-88%, con media de 64.2%

Correlación con heladas: Humedad > 70% en días con helada, favoreciendo formación de cristales.

Estabilidad: Coeficiente de variación del 18.3%, indicando condiciones ambientales estables.

Velocidad media: 13.8 m/s con desviación estándar de 6.2 m/s.

Impacto en heladas: Velocidades bajas (< 8 m/s) correlacionan con eventos de helada.

Factor protectorio: Vientos > 15 m/s previenen formación de helada por mezcla atmosférica.

Figura 10. Humedad y velocidad del viento (30 días).

Condiciones templadas (15-25°C), 52% del período (52 días):

- Representa la condición dominante, típica de clima templado de montaña.

- Zona de confort para la mayoría de los cultivos andinos.

Condiciones Frescas (5-15°C), 43% del período (43 días):

- Transición hacia condiciones de riesgo.
- Período crítico que requiere monitoreo intensivo.

Condiciones Frías (0-5°C), 3% del período (3 días):

- Zona de alto riesgo, precursora inmediata de heladas.

Condiciones Muy Frías (<0°C), 2% del período (2 días)

- Eventos de helada confirmados.
- Temperatura mínima registrada: -2.39°C.

La distribución muestra una progresión gradual hacia condiciones críticas, permitiendo implementación escalonada de medidas preventivas.

Figura 11. Distribución de condiciones climática.

Figura 12. Visualización detallada de los últimos 5 días.

El modelo demuestra capacidad óptima para distinguir entre condiciones seguras y peligrosas. Sensibilidad del 100% en eventos reales de helada. Cero falsos negativos, crítico para protección de cultivos.

- Días Sin Helada: 97% correctamente identificados (97 de 100 días)
- Días Con Helada: 3% correctamente identificados (3 de 100 días).

Figura 13. Resumen de predicciones.

Comportamiento del Modelo a Largo Plazo:

- Marzo 10-31: Probabilidad estable cercana a 0.0, indicando condiciones completamente seguras. Duración: 22 días de estabilidad predictiva.
- Abril 1-5: Probabilidad mantiene niveles bajos (<0.1). Período de transición sin señales de alarma
- Abril 6: Punto de inflexión crítico. Inicio del incremento exponencial de probabilidad

Primera señal de alerta del sistema híbrido:

- Abril 7-9: Escalada exponencial hacia 0.8. Curva sigmoidea característica de transición de fase.

Umbral de Decisión (Línea Roja a 0.5):

- Validación del umbral: Los eventos de helada ocurren exclusivamente cuando la probabilidad supera 0.5.

Figura 15. Evolución temporal de probabilidad.

[b] Dataset alterno (sin heladas).

- Rango de temperatura: 6-30°C, manteniendo consistentemente valores sobre el umbral crítico.
- Variabilidad diaria: $\pm 5-8^\circ\text{C}$ de fluctuación, mayor que en el dataset con heladas.
- Patrón estacional: Oscilaciones regulares sin tendencia descendente sostenida.
- Margen de seguridad: Temperatura mínima (6°C) se mantiene 6°C por encima del punto de congelación.

Figura 16. Serie temporal de temperatura sin helada.

Sin temperaturas $< 5^\circ\text{C}$: Eliminación del rango de alto riesgo

Máxima probabilidad: 0.488, por debajo del umbral de alerta (0.5)

Dispersión: Mayor variabilidad en probabilidades para temperaturas similares

Figura 17. Temperatura vs probabilidad de helada (sin helada).

Rango operativo: 30-90%, con alta variabilidad.

Patrón: Fluctuaciones irregulares sin correlación con eventos de riesgo.

Comportamiento: Sin acumulación sostenida >70% como en eventos de helada.

Velocidad del viento:

- Rango: 2-30 m/s, con predominio de condiciones ventosas.
- Patrón: Mayor actividad eólica comparado con dataset de heladas.
- Efecto Protectorio: Vientos frecuentes >15 m/s previenen estratificación térmica.
- Variabilidad: Fluctuaciones más pronunciadas, indicando mayor turbulencia atmosférica.

Figura 18. Humedad y velocidad del viento (30 días sin helada)

Condiciones templadas (15-25°C), 46% del período (46 días):

- Representa la condición dominante en el dataset de control.
- Zona óptima para agricultura sin riesgo de heladas.

Mayor proporción que en el dataset con heladas (46% vs 52%).

- Condiciones Frescas (5-15°C): 38% del período (38 días).

Menor proporción comparado con dataset con heladas (38% vs 43%)

- Indica condiciones más estables y cálidas.

Condiciones Cálidas (>25°C): 16% del período (16 días)

- Diferencia Clave: Presencia significativa de temperaturas altas.

Condiciones Frías (0-5°C) y Muy Frías (<0°C): 0% del período:

- Ausencia Total: Confirma naturaleza del dataset de control.
- Eliminación completa de zona de riesgo crítico.

Figura 19. Distribución de condiciones climáticas sin helada.

Figura 20. Visualización detallada de los últimos 5 días sin heladas.

Consistencia predictiva: Sin fluctuaciones significativas.

Confianza del sistema: Máxima estabilidad en zona de seguridad.

Ausencia de señales de alarma: Sin incrementos progresivos.

Calibración perfecta: El modelo reconoce condiciones completamente seguras.

Figura 21. Evolución temporal de probabilidad sin helada.

[C] ANÁLISIS COMPARATIVO.

[a] Evolución temporal.

- Con heladas: Escalada exponencial de 0.0 → 0.8 en 72 horas.
- Sin heladas: Estabilidad constante en ~0.0 durante 22 días.

Diferencia crítica: Presencia vs ausencia de punto de inflexión.

[b] Comportamiento del umbral (0.5).

- Con heladas: Cruzado en 3 ocasiones (días 7, 8, 9 de abril).
- Sin heladas: Nunca alcanzado, margen de 0.5 unidades..

[c] Zonas de riesgo.

- Con heladas: 5% en zona crítica (<5°C), incluyendo 2% bajo cero.
- Sin heladas: 0% en zona crítica, eliminación total del riesgo.

[c] Zonas de seguridad.

- Con heladas: 5% en zona crítica (<5°C), incluyendo 2% bajo cero.
- Sin heladas: 0% en zona crítica, eliminación total del riesgo.

[V] CONCLUSIONES

La combinación de SARIMA con una red LSTM capturó dependencias lineales y no lineales de las variables meteorológicas, posicionando la precisión del sistema con exactitud del 95% y sensibilidad del 92.3% en la detección de heladas; la fusión ponderada 60% LSTM + 40% SARIMA superó a los modelos por separado y confirmó la utilidad de integrar estadística clásica con aprendizaje profundo en fenómenos climáticos complejos. El umbral de probabilidad de 0.5 resultó adecuado para la clasificación binaria en contexto agrícola, al balancear falsos positivos y falsos negativos en la operación de campo y las decisiones de manejo.

Por otro lado, la identificación del modelo SARIMA ideal se logró mediante una búsqueda sistemática de parámetros bajo el enfoque Box-Jenkins y GRID, evaluando combinaciones con criterios estadísticos como AIC, BIC, RMSE y R^2 . Este proceso garantizó que el modelo estacional estuviera ajustado a las variaciones térmicas locales, logrando un R^2 de 0.921 y un MAE de 1.66 °C, lo que evidencia su capacidad para modelar adecuadamente patrones climáticos críticos como las heladas. Por lo tanto, se puede afirmar que los resultados confirman la viabilidad de implementar sistemas de predicción inteligente en agricultura de montaña tropical, donde las heladas representan el principal riesgo climático.

La capacidad del modelo para detectar eventos climáticos críticos como las heladas, puede ayudar a reducir significativamente las pérdidas económicas por daño a cultivos sensibles. Esta tecnología contribuye directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2: Hambre Cero, ODS 13: Acción Climática).

REFERENCIAS

IDEAM. (2023). Fenómenos de heladas en Colombia: Reporte anual. IDEAM.

ICA. (2024). ICA frente a las heladas: Recomendaciones al sector agrícola.
<https://www.ica.gov.co>

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). (2020). Informe de registro e impactos de heladas en Cundinamarca. CAR.

Martínez, Guevara, Mayorga

Sistema inteligente de monitoreo y predicción de variables agroclimáticas mediante WSN, SARIMA e inteligencia artificial en cultivos de papa en La Calera, Colombia.

Gómez, O. C., & Triana, C. F. (2012). Actualización de la nota técnica de las heladas. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Fernández Ábrica, T. (2017). Fórmula para pronosticar heladas [Tesis de posgrado, Universidad Nacional Autónoma de México]. Posgrado en Geografía, UNAM.

Ferro Escobar, R., Aguirre, E., & Martínez-Alayon, C. A. (2024). Investigación y desarrollo de una propuesta para la implementación de agricultura inteligente en Colombia (1st ed., Vol. 1) [Físico y Digital]. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. <https://doctoradoingenieria.udistrital.edu.co/wp-content/uploads/2025/02/Investigacion-y-desarrollo-Digital.pdf>

García, S., & Pérez, M. (2024). CYPUR-NN: Predicción del rendimiento de cultivos usando redes neuronales. *Revista Ingeniería e Investigación*, 44(3), 123–134. <https://doi.org/xxxxx>

SIMA. (2025). Sistema Integrado de Monitoreo Agrícola. <https://sima.ag>

NAX. (2025). Software de modelos predictivos. <https://naxsolutions.com>

Gonzalo, C. (2024). Farmonaut: Monitoreo satelital de cultivos de alta resolución. *AgroInnova*, 15(2), 45–53.

Paz Penagos, H., Dr., Ferro Escobar, R., Ph. D., & Aguirre Buenaventura, E. A., Pg. D. (2021). Introducción a granjas inteligentes y generación de energía eléctrica para hacer frente al cambio climático en la región andina. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. <https://doctoradoingenieria.udistrital.edu.co/wp-content/uploads/2023/08/5-GRANJAS-INTELIGENTES-Y-GENERACION-DE-ENERGIA-ELECTRICA-PARA-HACER-FRENTE-AL-CAMBIO-CLIMATICO.pdf>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). (2022). Con Agro 4.0 se implementaron 10 planes piloto en sector agrícola. <https://www.mintic.gov.co>

EFEAGRO. (2023). Las heladas destruyen cultivos y afectan a 14.000 familias en Colombia.

<https://efeagro.com/heladas-agricultura-colombia/>

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>

Rivero, A.J.L., Alayón, C.A.M., Ferro, R., De La Iglesia, D.H., Secades, V.A (2020).: Network Traffic Modeling in a Wi-Fi System with Intelligent Soil Moisture Sensors (WSN) Using IoT Applications for Potato Crops and ARIMA and SARIMA Time Series. *Applied Sciences*. 10, 7702 (2020). <https://doi.org/10.3390/app10217702>.

Zhang, J., Zhu, Y., Zhang, X., Ye, M., & Yang, J. (2018). Developing a Long Short-Term Memory (LSTM) based model for predicting water table depth in agricultural areas. *Journal of Hydrology*, 561, 918–929. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.04.065>

Adhikari, R., & Agrawal, R. K. (2013). An introductory study on time series modeling and forecasting. arXiv preprint. <https://arxiv.org/abs/1302.6613>

Song, H., Qin, C., Zhang, J., Wang, S., Hu, C., & Liu, X. (2021). A study on the combination of singular spectrum analysis and autoregressive integrated moving average model for rice yield prediction. *Computers and Electronics in Agriculture*, 188, 106339. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106339>

Lara-Benítez, P., Carranza-García, M., & Luna-Romera, J. M. (2021). An experimental review on deep learning architectures for time series forecasting. *International Journal of Neural Systems*, 31(3), 2130001. <https://doi.org/10.1142/S0129065721300010>

Box, G. E., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time series analysis: Forecasting and control* (5th ed.). Wiley.

Bandara, K., Bergmeir, C., & Hewamalage, H. (2021). LSTM-MSNet: Leveraging forecasts on sets of related time series with multiple seasonal patterns. *IEEE Transactions on Neural*

Martínez, Guevara, Mayorga

Sistema inteligente de monitoreo y predicción de variables agroclimáticas mediante WSN, SARIMA e inteligencia artificial en cultivos de papa en La Calera, Colombia.

Networks and Learning Systems, 32(4), 1586–1599.

<https://doi.org/10.1109/TNNLS.2020.2979696>